

Finanziato dall'Unione Europea nell'ambito di GA 101121288. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia quelli dell'autore/degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o di REA. Né l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento possono essere ritenuti responsabili per essi.

Coordinatore del progetto
Sabine Trupp
✉ sabine.trupp@emft.fraunhofer.de

Responsabile della diffusione del progetto
Mariana Oliveira
✉ oliveira@issnova.eu

Underwater Security

Il Consorzio UnderSec è un gruppo multidisciplinare composto da 22 partner provenienti da 11 paesi diversi

Seguitemi sui nostri canali ufficiali

www.undersec-project.eu

[Undersec_eu](https://twitter.com/Undersec_eu)

[undersec-eu-project](https://www.linkedin.com/company/undersec-eu-project)

Proteggere le navi e le infrastrutture marittime da atti illegali

Funded by European Union

Il progetto in breve

Navi, infrastrutture marittime e l'intero ecosistema marino devono essere sufficientemente protetti da possibili atti illegali, promuovendo anche la sicurezza subacquea e garantendo una navigazione sicura. UnderSec si dedica al miglioramento della sicurezza marittima e subacquea. Il progetto coinvolge un consorzio di esperti, istituti di ricerca e partner tecnologici, con l'obiettivo di sviluppare una soluzione completa per la sicurezza subacquea.

L'obiettivo

UnderSec mira a sviluppare un sistema di sicurezza sottomarina completo per risorse e infrastrutture marittime utilizzando sensori multimodali e risorse robotiche.

I piloti

UnderSec si basa su quattro scenari di casi d'uso pilota reali (PUC) che costituiranno la base per la dimostrazione, il test e la valutazione di tutte le capacità e le potenzialità del sistema UnderSec.

Il framework tecnico

Il sistema UnderSec impiega un approccio basato su livelli, comprendente livelli "orizzontali" di tecnologie di protezione e livelli "logici" di gestione e sfruttamento dei dati. Il primo organizza i componenti per specifiche attività di sicurezza subacquea, mentre il secondo garantisce una corretta gestione, governance, analisi e sfruttamento dei dati.

